

2024-YIL

**"Yoshlar va biznesni
qo'llab-quvvatlash" yili**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOYIY-IQTISODIY
FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI
IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI
AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA ALOQA
HARBIY INSTITUTI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY
FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA
ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

TOSHKENT-2024

IQTISODIY TIZIMLARNI SINERGETIK MODELLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Atamuratova Gulrux Muzafarovna

Qozon Federal universitetining Jizzax shahridagi filiali assistenti

e mail: gul.ruh@mail.ru

Hududiy iqtisodiyotda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sektorning roli nafaqat yangi ish o‘rinlarini yaratish, balki ishlab chiqarish hajmini oshirish, xizmatlar ko‘lamini kengaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash bilan ham belgilanadi. Ayniqsa, murakkab va chiziqsiz iqtisodiy jarayonlar sharoitida kichik biznes tizimlarini chuqur tahlil qilish, ularning ichki tuzilishi va o‘zaro bog‘liqliklarini aniqlash zarur.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash va tadbirkorlik muhitini yaxshilashga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi. Ushbu jarayonlar institutsional, moliyaviy va tashkiliy mexanizmlarni takomillashtirish orqali iqtisodiy tizimning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgustdagi “Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlarini kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash borasidagi ishlarni tashkil qilish tizimini tubdan takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslar va ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish to‘g‘risida”gi PF-5780-son Farmoni²⁷⁶ tadbirkorlik subyektlarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, kredit resurslariga kirishni kengaytirish va kichik biznes loyihalarini qo‘llab-quvvatlash choralari belgilab berdi. Keyingi yillarda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-maydagi “Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5113-son Qarori²⁷⁷ esa hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va biznes loyihalarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha tizimli yondashuvni kuchaytirdi. 2022–2023-yillarda iqtisodiy islohotlar doirasida kichik biznes subyektlariga subsidiya, grant va imtiyozli kreditlar ajratish mexanizmlari yanada kengaytirildi. Xususan, tadbirkorlikni rivojlantirish jamg‘armalari faoliyati takomillashtirilib, hududiy loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlari sezilarli darajada oshirildi.

Qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, mamlakatimizda kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati izchil va tizimli xarakter kasb etmoqda. Biroq ushbu islohotlarning iqtisodiy samaradorligini baholashda an‘anaviy chiziqli yondashuvlar ko‘pincha yetarli darajada aniqlik

²⁷⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgustdagi PF-5780-son Farmoni.

²⁷⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-maydagi “Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5113-son Qarori

bermaydi. Chunki kichik biznes tizimi ko'p omilli, o'zaro bog'langan va nochiziqli dinamikaga ega bo'lgan murakkab tizim sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli, kichik biznes faoliyatini chuqur tahlil qilishda sinergetik yondashuvni qo'llash zarurati yuzaga keladi. Tartib parametrlari, slaving tamoyili hamda stoxastik modellashtirish elementlarini birlashtirgan yondashuv tizimning ichki tuzilishi va rivojlanish mexanizmlarini yanada aniqroq ochib berishga imkon yaratadi.

Yuqoridagi sharoitlarni inobatga olgan holda, biz tadqiqotimizda kichik biznes tizimlarini sinergetik modellashtirishni, xususan Monte-Karlo simulyatsiyasi asosida tahlil qilishni asosiy ilmiy yo'nalishi sifatida tanladik. Mazkur yondashuv orqali murakkab iqtisodiy jarayonlarni chuqurroq anglash hamda ularning ichki o'zaro bog'liqliklarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Sinergetika fanining shakllanishi va rivojlanishi zamonaviy ilmiy tafakkurda murakkab tizimlarni tushuntirishga qaratilgan yangi yondashuvlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq. XXI asrda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jarayonlarning murakkablashuvi an'anaviy chiziqli modellar orqali to'liq izohlab bo'lmaydigan holatlarni yuzaga chiqarmoqda. Bunday sharoitda ko'p komponentli va ochiq tizimlarni tahlil qilish uchun kengroq metodologik yondashuvlar zarur bo'ladi.

Kichik biznes tizimlari o'zaro bog'langan elementlardan tashkil topgan dinamik tuzilma sifatida qaraladi. Ularning faoliyatida ichki va tashqi omillar o'zaro ta'sirga kirishib, natijada yangi sifat xususiyatlari shakllanadi. Shu sababli bunday tizimlarni faqat statistik yoki ekonometrik usullar bilan cheklab o'rganish yetarli natija bermaydi; sinergetik yondashuv esa tizim ichidagi o'zaro bog'liqlik va kollektiv xatti-harakatlarni chuqurroq ochib beradi.

Sinergetika atamasi 1969-yilda nemis fizigi Hermann Haken tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Keyingi davrda ushbu yo'nalish bosqichma-bosqich rivojlanib, fizika, biologiya va iqtisodiyot kabi turli sohalarga tatbiq etildi. Ushbu yondashuv doirasida murakkab tizimlarda tartibning paydo bo'lishi, o'z-o'zidan tashkil topish jarayonlari hamda elementlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlari izohlanadi. Iqtisodiy tizimlarni, xususan kichik biznes faoliyatini sinergetik yondashuv asosida tahlil qilish ularning rivojlanish dinamikasini yaxshiroq anglash, barqarorlik omillarini aniqlash va turli stsenariylarni baholash imkonini beradi. 1-rasmda sinergetika nazariyasining shakllanish bosqichlari hamda asosiy vakillari keltirilgan.

1-rasm. Sinergetika nazariyasining shakllanish va rivojlanish bosqichlari hamda asosiy ilmiy maktablar evolyutsiyasi²⁷⁸

Sinergetika fanining shakllanishi XX asrning ikkinchi yarmiga to‘g‘ri keladi. 1969-yilda nemis fizigi Hermann Haken tomonidan olib borilgan lazer fizikasi bo‘yicha tadqiqotlar natijasida ushbu yo‘nalishning nazariy asoslari ishlab chiqildi²⁷⁹. Dastlab sinergetik yondashuv fizika va kimyo doirasida rivojlandi. Chunki bu sohalarda chiziqsiz jarayonlar va o‘z-o‘zidan tartiblanish hodisalari aniq kuzatiladi.

1970-yillarning oxiriga kelib, sinergetika biologiya sohasiga kirib bordi. Undan so‘ng iqtisodiyot va ijtimoiy fanlarda qo‘llanila boshladi. Ilya Prigogine tomonidan ishlab chiqilgan dissipativ tuzilmalar nazariyasi ochiq tizimlarda muvozanatdan uzoq sharoitlarda tartibning paydo bo‘lish mexanizmini tushuntirib berdi va sinergetikaning fizik-kimyoviy asoslarini sezilarli darajada kengaytirdi.

Keyingi bosqichda sinergetik yondashuv ijtimoiy va iqtisodiy tizimlarni tahlil qilishga moslashtirildi. 1980-yillarda Wolfgang Weidlich tomonidan sotsiodinamika yo‘nalishi ishlab chiqildi. Unda ijtimoiy tizimlarning kollektiv xatti-harakatlari matematik modellar orqali ifodalandi. Shu bilan bir qatorda, Wei-Bin Zhang tomonidan sinergetik iqtisodiyot konsepsiyasi shakllantirilib, iqtisodiy tizimlarda o‘zaro ta‘sir va rivojlanish dinamikasini yangi nuqtai nazardan tahlil qilish imkoniyati yaratildi.

Zamonaviy iqtisodiyotda kompleks, chiziqsiz va o‘z-o‘zini tashkil etuvchi tizimlarni o‘rganish an‘anaviy yondashuvlar doirasidan chiqishni talab etadi. Shu jihatdan sinergetika nazariyasi murakkab tizimlarning ichki dinamikasini tushuntirishda samarali metodologik asosni taqdim etadi. “Sinergetika” atamasi (yunoncha *synergos* - birgalikda harakat qilish) nemis fizigi Hermann Haken

²⁷⁸ Ilmiy izlanishlar asosida muallif ishlanmasi.

²⁷⁹ H.Haken // Synergetics: An Introduction - Nonequilibrium Phase Transitions and Self-Organization in Physics, Chemistry, and Biology. // Berlin; Heidelberg; New York : Springer-Verlag, 1983. P. 390.

tomonidan 1970-yillar boshida ilmiy muomalaga kiritilgan²⁸⁰. Ushbu yondashuv ko‘p komponentli tizimlarda o‘z-o‘zini tashkil etish, tartib parametrlari orqali boshqarilish va fazoviy o‘tish (bifurkatsiya) jarayonlarini izohlashga qaratilgan.

Keyinchalik sinergetik yondashuv fizika doirasidan chiqib, kimyo, biologiya, sotsiologiya va iqtisodiyotga tatbiq etildi. Bu yondashuvga ko‘ra, murakkab tizimlarning umumiy xatti-harakati kam sonli tartib parametrlari orqali shakllanadi, qolgan ko‘plab o‘zgaruvchilar esa muayyan sharoitlarda ularga bo‘ysunadi (slaving prinsipi). Natijada tizim dinamikasi soddalashtirilgan, ammo mazmunan chuqurroq model orqali ifodalanadi.

Sinergetik yondashuv klassik dinamik tizimlar nazariyasidan bir qator jihatlari bilan farqlanadi. Avvalo, tizim ochiq sifatida qaraladi va tashqi muhit bilan energiya, resurs hamda axborot almashinuvi doimiy davom etadi. Bundan tashqari, tizim dinamikasi chiziqsiz xarakterga ega bo‘lib, kichik o‘zgarishlar katta natijalarga olib kelishi mumkin. Tizim ko‘p darajali tuzilishga ega: har bir darajada o‘ziga xos qonuniyatlar amal qiladi.

Yana bir muhim jihat o‘z-o‘zini tashkil etish xususiyati. Tizim ichki o‘zaro ta’sirlar natijasida tartib va struktura hosil qiladi, bu jarayon tashqi boshqaruvsiz ham yuz berishi mumkin. Sinergetik tizimlarda emergent xossalr kuzatiladi, ya’ni tizimning umumiy xususiyatlari alohida komponentlar yig‘indisiga teng bo‘lmaydi. Iqtisodiy tizimlarda bu holat ayniqsa yaqqol namoyon bo‘ladi: masalan, kichik ko‘rinadigan institutsional o‘zgarish (yangi tartib, imtiyoz yoki siyosiy qaror) butun kichik biznes tizimining rivojlanish yo‘nalishini o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Sinergetik paradigma iqtisodiy tizimlarning murakkab dinamikasini tushuntirishda chuqur nazariy asos beradi. Ushbu yo‘nalish Ilya Prigogine va Hermann Haken tadqiqotlarida keng yoritilgan²⁸¹. Prigogine tomonidan ishlab chiqilgan dissipativ tuzilmalar nazariyasi ochiq tizimlarda muvozanatdan uzoq sharoitlarda tartibning paydo bo‘lish mexanizmini izohlaydi. Ushbu ishlari uchun u 1977-yilda Nobel mukofoti bilan taqdirlangan.

Prigogine konsepsiyasiga ko‘ra, ochiq iqtisodiy tizimlar tashqi muhit bilan energiya, resurs va axborot almashinuvi jarayonida dissipativ xususiyat kasb etadi. Bunday sharoitda tizim kritik chegaralarga yaqinlashganda sifat jihatidan yangi holatga o‘tish - ya’ni fazoviy o‘zgarish yoki bifurkatsiya kuzatiladi. Shunga o‘xshash jarayonlar 2018-2023-yillar davomida Jizzax viloyati kichik biznes tizimlarida ham empirik tarzda namoyon bo‘lib, keskin o‘sish nuqtalari va tizim strukturasi qayta shakllanishi bilan ifodalanadi.

Sinergetik modellashtirishning matematik asoslari Hermann Haken tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u uchta asosiy elementni o‘z ichiga oladi.

Birinchi element - tartib parametrlari dinamikasi bo‘lib, quyidagi stoxastik differensial tenglama bilan ifodalanadi:

²⁸⁰ H.Haken // Synergetics: An Introduction - Nonequilibrium Phase Transitions and Self-Organization in Physics, Chemistry, and Biology. Springer-Verlag, 2004. P. 758.

²⁸¹ I.Prigogine, I.Stengers // Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature. New York; Toronto: Bantam Books, 1984. P. 349.

$$d\xi_i = f_i(\xi, \lambda)dt + \sigma_i dW_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, m$$

bu yerda, ξ_i - tizimning makro holatini ifodalovchi tartib parametrlari ($m \ll n$), f_i - nohiziqli drift funksiyasi, λ - tashqi boshqaruv parametri (masalan, iqtisodiy siyosat intensivligi), $\sigma_i dW_i(t)$ - Wiener jarayoni orqali ifodalangan stoxastik tebranishlar.

Ikkinchi element - slaving prinsipi bo‘lib, tez o‘zgaruvchi o‘zgaruvchilarning tartib parametrlari orqali aniqlanishini ifodalaydi:

$$s_j = g_j(\xi) + \eta_j, \quad E[\eta_j] = 0, \quad \text{Var}(\eta_j) \ll \text{Var}(\xi_i)$$

bu yerda s_j - tizimning mikro darajadagi o‘zgaruvchilari, η_j - kichik dispersiyali tasodifiy shovqini.

Uchinchi element - fazoviy o‘tish (bifurkatsiya) sharti bo‘lib, tizim barqarorligining o‘zgarishi bilan bog‘liq. Bu holat Jakobian matritsasining xos qiymatlari orqali aniqlanadi:

$$J = \frac{\partial f}{\partial \xi}, \quad \text{Re}(\mu_k) = 0$$

ya’ni kamida bitta xos qiymatning haqiqiy qismi nolga tenglashganda tizim yangi sifat holatiga o‘tadi.

Sinergetikaning iqtisodiyotga tatbiqi Wei-Bin Zhang tomonidan ishlab chiqilgan “sinergetik iqtisodiyot” konsepsiyasida tizimli ravishda yoritilgan²⁸². Ushbu yondashuvda iqtisodiy o‘shish jarayonlari, iste’molchi va ishlab chiqaruvchilarning xulq-atvori, moliya bozorlaridagi tebranishlar hamda makroiqtisodiy dinamikalar nohiziqli tizim sifatida talqin qilinadi. Zhangning asosiy xulosalariga ko‘ra, klassik iqtisodiy modellar (Keynesian, monetarist, neoklassik) tizimni asosan chiziqli yaqinlashuv orqali ifodalaydi. Biroq murakkab va beqaror holatlarda, xususan bifurkatsiya chegaralariga yaqin sharoitlarda, bunday yondashuvlar yetarli aniqlik bermaydi. Shu sababli iqtisodiy tizimlarni tahlil qilishda stoxastik differensial tenglamalar, faza portretlari va Lyapunov barqarorlik mezonlari kabi vositalardan foydalanish talab etiladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni modellashtirishda Wolfgang Weidlich tomonidan ishlab chiqilgan sotsiodinamika yo‘nalishi alohida o‘rin egallaydi. Ushbu yondashuv doirasida tizim dinamikasi master-tenglamalar va Fokker–Plank tenglamalari orqali ifodalanadi²⁸³. Bu mikro darajadagi individual xatti-harakatlarni makro darajadagi umumiy natijalar bilan bog‘lash imkonini beradi. Shuningdek, agentga asoslangan modellashtirish yondashuvlari ham sinergetik tahlilni boyitadi.

²⁸² Zhang W.-B. Synergetic Economics: Time and Change in Nonlinear Economics. Vol. 53. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1991. P. 246.

²⁸³ Weidlich W. // Sociodynamics: A Systematic Approach to Mathematical Modelling in the Social Sciences. // Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 2000. P. 390.

Xususan, Braun harakatiga asoslangan agent modeli doirasida tizim elementlari mustaqil qaror qabul qiluvchi birliklar sifatida qaraladi²⁸⁴. Ularning o‘zaro ta’siri natijasida tizim darajasida yangi - emergent xususiyatlar yuzaga keladi. Ushbu yondashuv kichik biznes tizimlarini tahlil qilishda ham qo‘llanilishi mumkin: agar har bir korxonada alohida agent sifatida qaralsa, ularning umumiy harakati hududiy iqtisodiyotda integral ko‘rsatkichlar va tartib parametrlari orqali ifodalanadi.

Chiziqsiz dinamika va xaos nazariyasining zamonaviy rivojlanishi Edward Ott tadqiqotlari orqali tizimli shaklga keltirilgan. Ushbu yo‘nalishda attraktorlar, fraktallar, bifurkatsiyalar hamda Lyapunov eksponentlari kabi tushunchalar murakkab tizimlar dinamikasini tavsiflashda asosiy vositalar sifatida qaraladi²⁸⁵.

Xususan, Lyapunov eksponenti tizim evolyutsiyasining boshlang‘ich shartlarga sezgirligini miqdoriy jihatdan ifodalaydi. Agar $\lambda > 0$ bo‘lsa, tizim xaotik rejimda rivojlanadi; $\lambda < 0$ bo‘lganda tizim barqaror holatga intiladi. $\lambda = 0$ holatida esa tizim kritik chegaraga yaqinlashadi va bifurkatsiya yuzaga kelishi mumkin. Ushbu ko‘rsatkich iqtisodiy tizimlarda barqarorlik va beqarorlikni aniqlashda muhim analitik instrument sifatida qo‘llanadi.

Chiziqsiz dinamikani iqtisodiy vaqt qatorlariga tatbiq etishda William Brock, Dechert W. Davis va Jose Scheinkman tomonidan ishlab chiqilgan BDS testi keng qo‘llanadi²⁸⁶. Ushbu test iqtisodiy ma’lumotlarda noxiziqli strukturalar mavjudligini aniqlash imkonini beradi va amaliy tadqiqotlarda muhim o‘rin egallaydi.

Keyingi tadqiqotlarda J. Barkley Rosser Jr. tomonidan “katastrofadan xaosga o‘tish” konsepsiyasi ilgari surilib, iqtisodiy tizimlarda keskin o‘zgarishlarning umumiy nazariy talqini ishlab chiqildi²⁸⁷. Ushbu yondashuv iqtisodiy uzilishlar, inqirozlar va keskin tebranishlarni izohlashga xizmat qiladi. Shuningdek, Didier Sornette tomonidan uzluksiz dinamika va kritik hodisalar nazariyasi ishlab chiqilib, moliyaviy va iqtisodiy tizimlardagi keskin o‘zgarishlar tahlil qilindi²⁸⁸. Uning yondashuviga ko‘ra, ko‘plab ekstremal iqtisodiy hodisalar (masalan, moliyaviy pufaklar yoki inqirozlar) log-periodik qonuniyatlar asosida rivojlanadi va ma’lum darajada prognoz qilinishi mumkin.

Ushbu nazariy qarashlar hududiy iqtisodiy tizimlarni tahlil qilishda ham qo‘llanilishi mumkin. Xususan, Jizzax viloyati kichik biznes tizimida 2018-2023-yillar davomida kuzatilgan keskin o‘shish nuqtalari va keyingi tebranishlar chiziqsiz dinamika hamda bifurkatsiya jarayonlari orqali izohlanadi.

MDH hududida sinergetik iqtisodiy yo‘nalish shakllanishida G.G.Malinetskiy, S.P.Kurdyumov va E.N.Knyazeva muhim o‘rin egallaydi. Ular tomonidan sinergetikaning metodologik asoslari ishlab chiqilib, murakkab

²⁸⁴ F.Schweitzer // *Brownian Agents and Active Particles: Collective Dynamics in the Natural and Social Sciences.* // Berlin; Heidelberg; New York : Springer-Verlag, 2003. P. 420.

²⁸⁵ E.Ott // *Chaos in Dynamical Systems.* 2nd ed. // Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 478.

²⁸⁶ W.A.Brock, D.A.Hsieh, B.LeBaron // *Nonlinear Dynamics, Chaos, and Instability: Statistical Theory and Economic Evidence.* // Cambridge, MA : MIT Press, 1991. P. 328.

²⁸⁷ J.B.Rosser // *From Catastrophe to Chaos: A General Theory of Economic Discontinuities.* 2nd ed. // Boston; Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2000. P. 368.

²⁸⁸ D.Sornette // *Critical Phenomena in Natural Sciences: Chaos, Fractals, Selforganization and Disorder: Concepts and Tools.* 2nd ed. // Berlin; Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. P. 528.

tizimlarni modellashtirishning yangi yondashuvlari taklif etilgan²⁸⁹. G.G.Malinetskiy hisoblash eksperimentlari konsepsiyasini ilgari surib, empirik ma’lumotlar yetarli bo‘lmagan sharoitda ham modellashtirish orqali ilmiy xulosalar olish mumkinligini ko‘rsatdi. E.N.Knyazeva va S.P.Kurdyumov sinergetikaning falsafiy va metodologik asoslarini rivojlantirib, prognozlash jarayonini tizimning ichki tuzilishi va dinamikasiga tayangan holda qurish zarurligini asoslab berdi.

Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni modellashtirishda Ye.G.Pugacheva va K.N.Solovyenko tadqiqotlari alohida e’tiborga loyiq²⁹⁰. Ular turli tizimlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni chuqur tahlil qilib, mintaqaviy iqtisodiyot uchun mos modellashtirish yondashuvlarini ishlab chiqqan. Moliyaviy tizimlar doirasida L.R.Vestyegin Monte-Karlo simulyatsiyasini chiziqsiz modellar bilan birlashtirib, aksiyalar bozorida daromadlarni prognozlash usullarini taklif etgan²⁹¹.

O‘zbekiston iqtisodchilari tomonidan ham sinergetik yondashuv asosida qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, zamonaviy modellashtirish usullarini rivojlantirishda S.Gulyamovning ishlari e’tiborga molik bo‘lib, u ekonometrik modellashtirishning ilg‘or usullarini umumlashtirgan²⁹². R.A.Alimov Monte-Karlo simulyatsiyasi metodologiyasini O‘zbekiston milliy hisoblar tizimini shakllantirishda qo‘llab, uning asosida iqtisodiy barqarorlikni baholash va tahlil qilish masalalarini tadqiq etgan²⁹³.

Sinergetik yondashuv murakkab iqtisodiy tizimlarni ko‘p sonli o‘zgaruvchilar orqali emas, balki kam sonli asosiy ko‘rsatkichlar - tartib parametrlari orqali tavsiflash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. H.Haken // Synergetics: An Introduction - Nonequilibrium Phase Transitions and Self-Organization in Physics, Chemistry, and Biology. // Berlin; Heidelberg; New York : Springer-Verlag, 1983. P. 390.
2. I.Prigogine, I.Stengers // Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature. New York; Toronto: Bantam Books, 1984. P. 349.
3. Zhang W.-B. Synergetic Economics: Time and Change in Nonlinear Economics. Vol. 53. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1991. P. 246.
4. Weidlich W. // Sociodynamics: A Systematic Approach to Mathematical Modelling in the Social Sciences. // Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 2000. P. 390.

²⁸⁹ Г.Г.Малинецкий, А.Б.Потапов // Нелинейная динамика и хаос: Основные понятия. 2nd ed. // Москва : URSS; Либроком, 2011. стр. 240.

²⁹⁰ Е.Г.Пугачёва, К.Н.Соловьёно // Самоорганизация социально-экономических систем. // Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. стр. 172.

²⁹¹ В.Р.Евстигнеев // Прогнозирование доходности на рынке акций. // Москва: Маросейка, 2009. стр. 192.

²⁹² С.С.Гулямов // Межотраслевые модели экономики. // Монография. –Т.: Наука и технология. 1999. Стр. 234.

²⁹³ Алимов Р.А. Методические проблемы построения системы национальных счетов. Док. дисс.–Т.: ТГУ, 1993.

119	<i>Toshpo'latov Sh.X.</i> Kasb-hunarga o'qitish xizmatining iqtisodiy kategoriya sifatidagi mazmuni va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	409
120	<i>Mirzayev K.A.</i> Qurilish materiallari sanoatida auditorlik faoliyatining mohiyati va vazifalari	413
121	<i>Atamuratova G.M.</i> Iqtisodiy tizimlarni sinergetik modellashtirishning nazariy asoslari va rivojlanish tendensiyalari	417